

SUD AMALIYOTIDA MEHNAT NIZOLARINI HAL ETISHGA OID UMUMIY PROTSESSUAL QOIDALAR

Ergashova Mamura Jumavoy qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistratura
bosqichi talabasi

E-mail: adv.ergashova0505@gmail.com

Tel: +99890 391 65 10

Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15639691>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2025 yil

Ma'qullandi: 07- June 2025 yil

Nashr qilindi: 11- June 2025 yil

KEYWORDS

sud, protsess, protsessual qoidalar, mehnat, nizo, sudga taalluqlilik, sud xarajatlari, da'vo muddati, dalillar.

ABSTRACT

Mazkur ilmiy maqolada mehnatga oid huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolarni sud tartibida ko'rib chiqishga oid umumiy protsessual qoidalar nazariy-huquqiy jihatlari chuqur ilmiy tahlil qilingan. Muallif tomonidan mazkur qoidalar mehnat nizolarini boshqa turdagi fuqarolik nizolaridan farqlab turuvchi o'ziga xos jihatlari ilmiy o'rganilganligi amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi. Jumladan, ilmiy xulosalar amaldagi mehnat qonunchiligi normalari, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi talablari hamda yetakchi xorijiy va mahalliy olimlarning konseptual qarashlariga tayanadi. Shuningdek, maqolada mehnat nizolarini sudda hal etishga oid umumiy qoidalarni nazariy jihatlari tadqiq qilishga oid taklif va tavsiyalar ilgari surilib, ularning ilmiy-huquqiy hayotga implementatsiya qilish istiqbollari ko'rsatib berilgan.

Amaldagi mehnat qonunchiligida mehnat nizolarini ko'rib chiqish tartibi O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi asosida, sudlarda mehnat nizolari bo'yicha ishlarni ko'rishning umumiy tartibi esa Fuqarolik protsessual kodeksi normalari asosida amalga oshirilishi belgilangan (MK 543-modda).

Jumladan, Fuqarolik protsessual kodeksining 1-moddasida fuqarolik sud ishlarini yuritish to'g'risidagi qonunchilik ushbu Kodeks va boshqa qonunchilik hujjatlaridan iboratligi nazarda tutiladi.

Shu bois, mehnat huquqiy munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolarni hal etish bilan bog'liq umumiy protsessual qoidalarni aniqlashda Mehnat kodeksi va Fuqarolik protsessual kodeksining tegishli normalari o'zaro uyg'unlikda tahlil qilinishi lozim bo'ladi.

Mavjud huquq manbalari va ilmiy adabiyotlarda mehnat huquqiy munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolarni hal etish bilan bog'liq umumiy protsessual qoidalar tushunchasi keltirilmagan bo'lsa-da, ushbu yo'nalishga daxldor ayrim protsessual normalar ilmiy tahlil obyekti sifatida o'rganilgan.

Xususan, M.Mamasiddiqov tomonidan mehnat nizolarining taalluqliligi va sudlovga tegishliligi, shuningdek, mehnatga oid nizoli ishlarning sudda ko'rib chiqilishida ishtirok

etuvchi shaxslar hamda ularning protsessual-huquqiy maqomi, da'vo muddati kabi masalalari yoritilgan [1, 136-bet].

B.Hamroqulov tomonidan esa, mehnat nizolarida muddatlar, nizoni ko'rib chiqish va hal etishga vakolatli subyektlar kabi masalalar ilmiy asosda o'rganilgan [2, 288-bet].

Y.Tursunov va Sh.Gaziyevlar tomonidan, mehnat nizolariga oid huquqiy munosabat subyektlari masalasi ilmiy asosda tahlil qilingan [3, 98-bet].

Xorijiy olimlar P.Barishnikov mehnat nizolarida da'vo muddatlari va dalillar [4], Y.Lazarevatomonidan esa mehnat nizolarida sud xarajatlari kabi masalalar ilmiy tadqiq qilingan [5].

O'zbekiston va xorijiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mehnat nizolarini hal qilishga oid ayrim umumiy protsessual qoidalar ilmiy o'rganilgan, biroq bu sohada yagona ilmiy yondashuv va unifikatsion xususiyat mavjud emas.

Mehnat nizolarini hal qilishga oid umumiy protsessual qoidalar – bu fuqarolik sud ishlarini yuritish doirasida qo'llaniladigan, biroq mehnat huquqiy munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolarni hal qilishda alohida ahamiyat kasb etuvchi zarururiy huquqiy normalar.

Ta'kidlash joizki, mazkur qoidalar mehnat nizolarini boshqa turdagi fuqarolik nizolaridan farqlab turuvchi o'ziga xos jihatlarni qamrab olishi va bevosita fuqarolik protsessual qonunchiligi bilan tartibga solinishi lozim.

Biroq, amaldagi fuqarolik protsessual qonunchiligida fuqarolik sud ishlarini yuritish qoidalari barcha turdagi nizolar uchun umumiy xususiyatga ega bo'lib, mehnat nizolarini hal qilishga oid alohida umumiy protsessual qoidalar nazarda tutilmagan.

Jumladan, *sudga taalluqlilik, dalillar taqdim etish, sud xarajatlari, protsessual muddatlar, yarashtirish tartib-tamoyillari* kabi masalalar mehnatga oid nizoli ishlarni ko'rishda asosiy protsessual qoidalar hisoblanadi, biroq, ularni qo'llashning yuridik xususiyatlari boshqa qonunchilik hujjatlari bilan tartibga solingan, mehnat nizolarini sudga ko'rishda zarururiy protsessual qoidalar sifatida yaxlit ilmiy o'rganilmagan.

Mehnat nizolarining sudga taalluqliligi. Mehnat nizolarining sudga taalluqliligini aniqlash huquqiy munozara obyekti bo'lib, u mehnat nizolarining mazmunan qaysi organ tomonidan ko'rib chiqilishi lozimligini belgilaydi.

Fuqarolik protsessual qonunchiligiga muvofiq, mehnatga oid nizolar, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarning yurisdiksiyasiga, ya'ni taalluqliligiga kiradi.

Biroq, bu taalluqlilik masalasi tugal xarakterga ega emas. Amaldagi Mehnat kodeksining 545-moddasiga muvofiq, xodimga tanlov erkinligi huquqi berilgan, ya'ni xodim mehnatga oid nizoni hal qilish uchun o'z ixtiyoriga ko'ra mehnat nizolari bo'yicha komissiyaga yoki bevosita sudga murojaat qilish huquqiga egaligi belgilangan (yakka tartibdagi mehnat nizolarida).

Biroq, mehnat qonunchiligi ayrim hollarda mehnat nizolarini bevosita sudlar tomonidan ko'rib chiqilishi lozim bo'lgan mustasno holatlarni ham belgilab qo'yadi. Jumladan, Mehnat kodeksining 558-moddasida bevosita sud tomonidan ko'rib chiqilishi shart bo'lgan ishlar toifasi aniq sanab o'tilgan (*Batafsil 2-ilovada*).

Shuningdek, Mehnat kodeksning 581-moddasida qonunchilikni, jamoa kelishuvlarini va jamoa shartnomasini, ish beruvchi tomonidan kasaba uyushmasi qo'mitasi bilan kelishilgan holda qabul qilingan ichki hujjatlarni qo'llash xususidagi jamoaviy mehnat nizolari sud tomonidan ko'rib chiqilishi lozimligi nazarda tutiladi (jamoaviy mehnat nizolarida).

Shu bois, mehnat nizolarining yuqorida ko'rsatilgan taalluqlilik xususiyatlariga alohida e'tibor qaratilishi zarur. Chunki ushbu mezonlar noto'g'ri qo'llanilgan taqdirda, nizo mazmunan noto'g'ri yurisdiksiya doirasida ko'rib chiqilishi, ya'ni ishni ko'rishga vakolati bo'lmagan organ tomonidan qaror qabul qilinishi ehtimoli yuzaga keladi. Bu esa o'z navbatida, chiqarilgan hujjatning bekor qilinishiga olib keladi.

Mehnat nizolarida dalillar taqdim etish. Mehnat nizosini to'g'ri hal qilish uchun ahamiyatga molik bo'lgan holatlar dalillar yordamida isbotlanadi. Xususan, protsessual qonun talablariga muvofiq, dalillarni taqdim etish va isbotlash majburiyati taraflarga yuklatilgan (FPK 72-modda).

Biroq, mehnatga oid nizolarda dalillarni taqdim etish majburiyatini taqsimlashga oid umumiy qoidalardan tashqari, ayrim toifadagi ishlar uchun maxsus qoidalar ham belgilangan.

Jumladan, Mehnat kodeksining 111, 120, 146, 154, 174, 395-moddalariga muvofiq isbotlash vazifasi ish beruvchining zimmasiga yuklatilishinazarda tutiladi [6].

Bunda protsessual isbotlash majburiyatining odatdagi taqsimoti o'zgaradi, taraflardan biri, ya'ni, ish beruvchi o'z harakatlarining qonuniyligini isbotlashi kerak bo'ladi.

Chunki, mehnat huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolarda dalillar ish beruvchining taassarufida bo'ladi, ish beruvchi yoxud xodim (yoki ilgari ushbu ish beruvchi bilan mehnatga oid munosabatlarda bo'lgan shaxs, ish beruvchi mehnat shartnomasini tuzishni rad etgan taqdirda, ish beruvchi bilan shunday shartnomani tuzish istagini bildirgan shaxs)ning o'zaro munosabatlari natijasida rasmiylashtirilgan barcha hujjatlar ish beruvchi tomonidan shakllantiriladi va uning yurituv tizimida saqlanadi.

Mehnat nizolarida sud xarajatlari. Mehnat nizolarini sud tartibida ko'rib chiqishda sud xarajatlari masalasi alohida ahamiyatga ega bo'lib, bu xarajatlar asosan davlat boji va ishni ko'rish bilan bog'liq boshqa chiqimlardan iborat bo'ladi.

Mehnat nizolarida xodimlar yakka tartibdagi mehnat munosabatlaridan kelib chiqadigan talablar bo'yicha sudga murojaat etganda sud xarajatlaridan ozod qilinadi (MK 562-modda).

Biroq, mazkur normada faqat xodimning yakka tartibdagi mehnat nizolari yuzasidan murojaati bo'yicha imtiyoz nazarda tutilgan bo'lib, ish beruvchining da'vogar sifatida sudga murojaat qilishi holatida yoxud sudda ko'rib chiqilishi lozim bo'lgan jamoaviy mehnat nizolari bo'yicha da'vo kiritilganda sud xarajatlaridan ozod qilinishi huquqiy tartibga solinmagan.

Bu esa, mehnat nizolarida subyektlarning huquqiy maqomiga qarab sud xarajatlaridan ozod qilish mexanizmlarini qayta ko'rib chiqish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 6-yanvardagi "Davlat boji to'g'risida"gi qonuni 8-moddasining birinchi qisimida da'vogar, ya'ni ish haqini undirish to'g'risidagi da'volar va mehnat huquqlari munosabatlaridan kelib chiqadigan boshqa talablar yuzasidan (1-kichik band), shuningdek, mehnatda mayib bo'lganligi yoki sog'lig'ining boshqacha tarzda shikastlanganligi, boquvchisi vafot etganligi tufayli yetkazilgan zararning o'rnini qoplash to'g'risidagi da'volar yuzasidan (2-kichik band) fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda davlat bojini to'lashdan ozod qilinishi belgilangan [7].

Xususan, yuqorida ko'rsatilgan shaxslar sud hujjatlari ustidan apellyatsiya, kassatsiya, taftish shikoyati bilan murojaat qilganda davlat bojini to'lashdan ozod etilgan [8].

Ta'kidlash joizki, yuqorida qayd etilgan normalar, ya'ni, xodimning mehnatga oid nizolar yuzasidan sudga murojaat qilganida davlat bojidan ozod etilishi nazarda tutilgan bo'lsa-da, bu imtiyoz mutlaq xarakter kasb etmaydi.

Ya'ni, xodimning sud xarajatlaridan ozod etilishi – xususan davlat bojini oldindan to'lamasligi – u doimo hech qanday xarajat qilmaydi, degani emas.

Buni quyidagicha, Fuqarolik protsessual kodeksining 141-moddasida arz qilingan talablarni qanoatlantirish rad etilgan taqdirda sudning ishni ko'rish bilan bog'liq chiqimlari da'vogardan davlat daromadiga undirilishi belgilangan norma bilan izohlash mumkin.

Fikrimcha bunday tartib, bir tomondan, xodimning o'z huquqlarini himoya qilishdagi iqtisodiy to'siqlarni kamaytirsada, ikkinchi tomondan, asossiz da'volar bilan sudga murojaat qilishning oldini olishga xizmat qiladi.

Mehnat nizolarida protsessual muddatlar. Shaxs o'zining buzilgan huquqini da'vo qo'zg'atish yo'li bilan himoya qilishi mumkin bo'lgan muddat – da'vo muddati hisoblanadi [9].

Xususan, protsessual qonunchilikda, protsessual harakatlar qonunda belgilangan muddatlarda amalga oshirilishi nazarda tutiladi (FPK 51-modda).

Mehnat nizolarida da'vo muddatlari, ya'ni, nizoning ko'rib chiqilishi uchun sudga murojaat qilish muddatlari nizoning mazmunidan kelib chiqib belgilangan.

Jumladan, Mehnat kodeksining 560-moddasida yakka tartibdagi mehnat nizosining ko'rib chiqilishi uchun sudga murojaat qilishda quyidagi muddatlar nazarda tutiladi:

ishga tiklash to'g'risidagi nizolar bo'yicha — xodimga u bilan mehnat shartnomasi bekor qilinganligi haqidagi ish beruvchi buyrug'ining ko'chirma nusxasi topshirilgan kundan e'tiboran uch oy;

xodim tomonidan ish beruvchiga yetkazilgan moddiy zararining o'rnini qoplash to'g'risidagi nizolar bo'yicha — ish beruvchi zarar yetkazilganligini aniqlagan kundan e'tiboran bir yil;

boshqa mehnat nizolari bo'yicha — xodim o'zining huquqi buzilganligi to'g'risida bilgan yoki bilishi kerak bo'lgan kundan e'tiboran olti oy.

Xodimning hayotiga va sog'lig'iga yetkazilgan ziyonning o'rnini qoplash to'g'risidagi nizolar bo'yicha va xodimga yetkazilgan ma'naviy ziyonni kompensatsiya qilish haqidagi nizolar bo'yicha sudga murojaat etish muddati belgilanmaydi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, da'vo muddati o'tgan taqdirda ham, buzilgan huquqni himoya qilishga oid da'vo sud tomonidan rad etilmaydi.

Ya'ni, Fuqarolik kodeksining 153-moddasiga muvofiq, buzilgan huquqni himoya qilish talabi, da'vo muddatining o'tganligidan qat'i nazar, sudda ko'rib chiqish uchun qabul qilinadi.

O'tkazib yuborilgan muddatni tiklash protsessual qonunchilikda nazarda tutilgan tartibda sud (sudya) tomonidan tiklanadi (FPK 155-modda) va o'tkazib yuborilgan muddat uzrli deb topish sudning hal qiluv qarorida asoslantiriladi.

Biroq, qayd etish lozimki, qonunchilikda qanday holat va sabablar o'tkazib yuborilgan da'vo muddatini uzrli deb topish uchun asos bo'lishi nazarda tutilmagan.

Shu munosabat bilan sudlar da'vo muddatini o'tkazib yuborilishining sabablarini ushbu holatlarni tasdiqlash uchun taqdim etilgan dalillar bilan birga o'rganishlari, ularni muhokama qilib, mazkur masala yuzasidan ishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslarning fikrlarini eshitib, ularga huquqiy baho berishi lozim [10].

Qayd etish lozimki, mehnatga oid huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolarda da'vo muddatini uzrli deb topish va uni tiklash to'g'risidagi ariza (FPKda iltimosnoma deb qayt etilgan) sud tomonidan qanoatlantirilgan yoki rad etilgan taqdirda hal qiluv qarorida asoslantirilishi lozim deb hisoblanadi.

Farqli o'laroq, javobgarning da'vo muddati o'tganligi sababli da'voni rad etish to'g'risidagi arizasini qanoatlantirishni rad etish haqida sud tomonidan ajrim chiqariladi.

Shuningdek, da'vogar tomonidan o'tkazib yuborilgan da'vo muddatini uzrli deb topish va uni tiklash haqida ariza faqatgina birinchi instansiya sudiga berilishi mumkin, ya'ni da'vo muddatining o'tkazib yuborilganligi faqat birinchi instansiya sudi tomonidan uzrli deb topilishi mumkin.

Shuni ham inobatga olish lozimki, nizoni ko'rish paytida javobgar da'vo muddatini qo'llashni so'rasa, bu sud tomonidan da'vo muddatini qo'llanilishiga asos bo'ladi (FK 153-modda).

Biroq, bunda da'vogarning uzrli deb topish va uni tiklash haqida arizasi mavjud bo'lsa, mazmunan ko'rib chiqilishi lozim, agar sud haqiqatda uzrli sabablar mavjud bo'lganligini aniqlasa, o'tkazib yuborilgan da'vo muddatini tiklashi va ishni ko'rishni davom ettirishi mumkin.

Plenum qarorining 16.3-bandida da'vo muddatini o'tkazib yuborish sabablari da'vo muddatining oxirgi olti oyida, bu muddat olti oyga teng yoki olti oydan kam bo'lsa, da'vo muddatida yuz bergan bo'lsa, ular uzrli deb hisoblanishi mumkinligi agar bu muddat o'tib ketsa, uni uzrli deb topish va da'vo muddatini tiklashga yo'l qo'yilmasligi belgilangan.

Buni quyidagi misol bilan izohlash mumkin, ishga tiklash bo'yicha xodimda uch oy, ya'ni to'qson kunlik muddat mavjud. Uzrli sabab aynan shu to'qson kun ichida yuzaga kelsagina da'vo muddati sudlar tomonidan uzrli deb topilishi mumkin.

Ya'ni, da'vo muddatini tiklashda sabab aynan da'vo muddati davomida ro'y bergan bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa o'rnida qayd etish lozimki, yuqorida qayd etilgan tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, mavjud huquqiy manbalar va ilmiy adabiyotlarda mehnat huquqiy munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolarni hal etishga oid umumiy protsessual qoidalar alohida konseptual tushuncha sifatida yetarlicha yoritilmagan.

O'zbekiston va xorijiy ilmiy manbalar tahlili ayrim umumiy protsessual qoidalar ilmiy jihatdan o'rganilganini ko'rsatgan bo'lsa-da, ushbu yo'nalishda yagona metodologik yondashuv va huquqiy unifikatsiya mavjud emasligini ta'kidlash lozim.

Shu sababli, mehnat nizolariga taalluqli umumiy protsessual qoidalarni aniq va yagona nazariy asoslar asosida tizimlashtirish, ularning huquqiy mazmun-mohiyatini ilmiy jihatdan aniqlashtirish, ilmiy yondashuvlarni uyg'unlashtirish zaruriyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamasiddiqov M.M., Fayziyev X.S. Mehnat nizolari va ularni sudda ko'rish xususiyatlari. Ilmiy-amaliy qo'llanma. – Toshkent, LESSON PRESS nashr. 2016. – 136 bet.
2. Hamroqulov B.M. Mehnat nizolarini hal etish. O'quv qo'llanma. – T.: Lesson press, 2022. – 288 bet.
3. Y.Tursunov, Sh.Gaziyev. Mehnat nizolari va ularni hal etishning huquqiy muammolari. O'quv qo'llanma. – Toshkent: TDYI nashriyoti, 2009. – 98 bet.
4. Барышников П., Гражданское судопроизводство по трудовым спорам: диссертация, кандидата юридических наук. – М., 2017.
5. Лазарева Е., Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из трудовых правоотношений: диссертация, кандидата юридических наук. – М., 2005.

6. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2020-yil 19-dekabrdagi "Sudlar tomonidan fuqarolik ishlari bo'yicha dalillar va isbotlashga oid qonun normalarini qo'llash amaliyoti to'g'risida"gi 35-sonli qarorining 10-bandi.// <https://lex.uz/docs/-5185744>.
7. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 6-yanvardagi "Davlat boji to'g'risida"gi qonunining 8-moddasi.// <https://lex.uz/docs/-4680944>.
8. O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2024-yil 16-dekabrdagi "Fuqarolik ishlari bo'yicha sud xarajatlarini undirish amaliyoti to'g'risida"gi 37-sonli qarori, 29-band.// <https://lex.uz/uz/docs/-7305182>.
9. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi.// O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996-y., 2-songa ilova; 1997-y., 2-son, 149-modda.
10. O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudi Plenumining 2015-yil 19-iyundagi "Iqtisodiy sudlar tomonidan fuqarolik qonun hujjatlarining da'vo muddatiga oid normalarini qo'llashning ayrim masalalari haqida"gi 282-sonli qarori, 16-band.// <https://lex.uz/docs/-2712564>.

